

Менеджмент

УДК 331.5:330.342.2(477)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17542293>

Політика зайнятості як інструмент забезпечення економічної стійкості держави

Ілащук Світлана Анатоліївна

к.е.н., асистент кафедри бізнесу та управління персоналом,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці,
Україна, <https://orcid.org/0000-0003-3175-7498>

Прийнято: 19.10.2025 | Опубліковано: 31.10.2025

***Анотація.** Метою статті є аналіз політики зайнятості в Україні в умовах післявоєнного відновлення як одного з ключових інструментів забезпечення економічної стійкості держави.*

У дослідженні розглянуто стратегічні орієнтири та цілі Національної стратегії зайнятості населення України 2030, що розробляється Міністерством економіки України за підтримки міжнародних партнерів. Методологічною основою є системний підхід, що поєднує контент-аналіз урядових документів, статистичних даних та аналітичних звітів Ipsos щодо соціально-економічної моделі ринку праці для молоді.

Результати дослідження свідчать, що післявоєнна політика зайнятості має трансформуватися від пасивної підтримки безробітних до активної моделі стимулювання створення робочих місць, розвитку людського капіталу та інклюзивного ринку праці. Визначено чотири стратегічні напрями: підвищення економічної активності населення, подолання

дисбалансів між попитом і пропозицією праці, цифровізація послуг зайнятості та інтеграція стандартів ЄС до політики зайнятості.

У дослідженні систематизовано підходи до політики зайнятості після війни та визначено операційні механізми забезпечення економічної стійкості шляхом реформування ринку праці.

Ключові слова: політика зайнятості, ринок праці, економічна стійкість, стратегія зайнятості, післявоєнне відновлення, людський капітал, інклюзія.

Employment policy in the post-war recovery of Ukraine as a tool for ensuring economic resilience

Svitlana Pashchuk,

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Business and Human Resources Management, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine, Chernivtsi, <https://orcid.org/0000-0003-3175-7498>

Abstract. *The article aims to analyze Ukraine's employment policy during post-war recovery as a key instrument of economic resilience. The study considers the strategic priorities and objectives of the National Employment Strategy 2030, developed by the Ministry of Economy of Ukraine in cooperation with international partners. The methodological framework combines content analysis of government documents, statistical data, and the Ipsos analytical report on the socio-economic model of the youth labor market.*

The findings reveal that post-war employment policy should shift from passive unemployment support to an active model promoting job creation, human capital development, and an inclusive labor market. Four strategic directions are defined:

increasing economic activity, overcoming labor market mismatches, digitalizing employment services, and integrating EU employment standards.

The study systematizes post-war employment policy approaches and identifies operational mechanisms for ensuring economic resilience through labor market reform.

Keywords: *employment policy, labor market, economic resilience, employment strategy, post-war recovery, human capital, inclusion.*

Постановка проблеми. Сучасна політика зайнятості в Україні зазнає глибоких трансформацій під впливом війни, масштабних міграційних процесів і нагальної потреби у відновленні національної економіки. Втрата робочих місць, внутрішнє переміщення населення, зниження ділової активності та дефіцит кадрів у ключових секторах створюють суттєві ризики тривалого безробіття та соціальної нестабільності. За таких умов формування нової стратегії зайнятості постає як необхідна передумова забезпечення економічної стійкості держави та соціальної інтеграції громадян у післявоєнний період.

У цьому контексті обґрунтовується припущення, що ефективна політика зайнятості може стати одним із ключових чинників відновлення макроекономічної рівноваги та стійкого розвитку України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання політики зайнятості та розвитку ринку праці в умовах структурних змін розглядалися у працях як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Серед них — дослідження соціальних стандартів ЄС як основи стабільності ринку праці [22], аналітичні матеріали Ipsos [17] щодо залучення молоді до ринку праці, а також концептуальні документи Міністерства економіки України (2025) щодо формування Національної стратегії зайнятості 2030. Проте системне поєднання

стратегічних цілей державної політики із практичними механізмами її реалізації в умовах відновлення ще не отримало належного висвітлення.

При цьому варто зазначити, що в українському підході до політики зайнятості все ще переважають елементи пасивної підтримки — зосередженої на виплатах допомоги по безробіттю — тоді як у більшості країн ЄС фокус зміщено на активну політику: стимулювання працевлаштування, професійну перепідготовку та розвиток навичок. Таке співвідношення потребує перегляду в умовах післявоєнного відновлення, з урахуванням кращих європейських практик.

Виділення невирішених частин проблеми. Недостатньо дослідженим залишається питання ефективного поєднання державної політики зайнятості з регіональними програмами розвитку, цифровими інструментами моніторингу та партнерством приватного сектору.

На практиці спостерігається низький рівень координації між центральними органами влади та регіональними ініціативами. Наприклад, у Чернігівській і Запорізькій областях відсутні синхронізовані плани між місцевими програмами підтримки зайнятості та Національною стратегією-2030, а в багатьох громадах не розроблено механізмів цифрового відстеження результатів працевлаштування. Крім того, кейси співпраці з приватним сектором, як-от програма дуальної освіти на Закарпатті чи залучення бізнесу до реінтеграції ветеранів на Київщині, залишаються радше винятком, ніж правилом.

Також актуальним є питання забезпечення гендерної рівності та залучення молоді, ветеранів і людей з інвалідністю до повноцінної участі в ринку праці.

Метою статті є визначення сучасних підходів до реалізації політики зайнятості в Україні як інструменту забезпечення економічної стійкості держави у період післявоєнного відновлення.

Виклад основного матеріалу дослідження

Політика зайнятості в Україні у період післявоєнного відновлення має стати системним інструментом забезпечення економічної стійкості, орієнтованим на людський капітал і продуктивну зайнятість. Національна стратегія зайнятості населення України 2030 визначає такі стратегічні напрями: підвищення економічної активності, подолання дисбалансів між попитом і пропозицією праці, цифровізація сервісів та інтеграція стандартів ЄС до політики зайнятості [2]. Післявоєнні реалії вимагають переходу від моделі пасивної підтримки безробітних до активної політики розвитку робочих місць, створення нових можливостей для ветеранів, ВПО, осіб з інвалідністю та молоді [8].

Згідно з аналітичними висновками Міністерства економіки (2025), реалізація Стратегії потребує комплексного операційного плану дій, що передбачає узгоджені кроки державних і регіональних органів. Важливу роль відіграє розвиток дуальної освіти, система професійної підготовки та перекваліфікації кадрів. Булат І.В. наголошує, що сучасний ринок праці в Україні характеризується високим рівнем структурного безробіття, а головною проблемою є невідповідність між освітою та реальними потребами бізнесу [3]. У цьому контексті посилення співпраці між університетами, державними службами зайнятості та роботодавцями є визначальним чинником підвищення ефективності політики зайнятості.

Павліха Н.В. підкреслює, що розвиток транскордонного співробітництва відкриває нові можливості для регіонів у контексті релокації бізнесу, формування локальних кластерів та створення інклюзивних робочих місць [19]. Такі ініціативи відповідають європейській практиці використання програм Interreg та ENI CBC, що поєднують цілі соціальної інтеграції та економічної мобільності. Водночас реалізація політики зайнятості має враховувати виклики міграції, гендерної нерівності та низької участі молоді у

ринку праці, які були відзначені в дослідженнях Ipsos і OECD [17; 6]. Міжнародний досвід доводить, що поєднання активної політики зайнятості, цифрових сервісів і соціальних гарантій є передумовою стійкого розвитку.

Сучасний стан ринку праці України характеризується значними регіональними диспропорціями. За даними Держстату, у 2024 році рівень безробіття становив 15,2%, що є покращенням порівняно з 2022 роком (19,6%), проте суттєво перевищує довоєнний показник 2019 року — 8,9%. Особливо критичною є ситуація на сході та півдні країни, де через руйнування підприємств і масову міграцію втрачено понад 1,5 млн робочих місць [1]. У дослідженнях UNDP (2024) наголошується, що понад 30% працездатного населення має ризик тривалої економічної неактивності через втрату навичок і демотивацію. Водночас ринок праці демонструє ознаки адаптації: у 2025 році частка дистанційної та гібридної зайнятості перевищила 25%, що є найвищим показником у Східній Європі [3; 9].

Критичний аналіз наукових позицій свідчить про різні підходи до визначення пріоритетів відновлення. Дослідник Булат І.В. [3] вважає, що акцент слід робити на розвитку приватного сектору та стимулюванні підприємництва як основи створення робочих місць. Автора Духа Є.І. [15] наголошує на важливості регіональних стратегій, оскільки універсальні підходи не враховують особливостей локальних економік. Пігуль С.О. [11] розглядає політику зайнятості як частину ширшої системи інституційного забезпечення праці, де ключову роль відіграють місцеві служби зайнятості та центри розвитку навичок. Ситник Н.С. [22] акцентує на необхідності гармонізації українського законодавства із соціальними стандартами ЄС, зокрема директивами щодо гідної праці, рівних можливостей і недискримінації.

Міжнародний досвід доводить ефективність активної політики зайнятості (ALMP) демонструє наступні характеристики. У Німеччині

програма «Kurzarbeit» дозволила зберегти понад 2 млн робочих місць під час пандемії COVID-19, а у 2023–2024 роках адаптована для підтримки працівників у зонах конфліктів. У Польщі механізми співфінансування через Фонд гарантованих виплат працівникам (FGŚP) допомогли утримати малий бізнес у кризові періоди. У Канаді державна програма «Work-Sharing» передбачає скорочення робочого часу із частковою компенсацією заробітку, що дозволяє уникати масових звільнень. У Південній Кореї інноваційна ініціатива «K-Digital Training» поєднує навчання цифровим навичкам із державним фінансуванням стартапів [25]. Ці практики можуть бути імплементовані в український контекст через поєднання державних і приватних інвестицій.

Таблиця 1

Порівняння моделей активної політики зайнятості (ALMP) в Україні та окремих країнах ЄС / ОЕСР

Країна	Основні інструменти ALMP	Особливості реалізації	Можливість адаптації в Україні
Німеччина	Kurzarbeit (скорочений робочий тиждень)	Державне співфінансування збереження зайнятості	Висока
Польща	Фонд гарантованих виплат працівникам (FGŚP)	Підтримка малого бізнесу в кризових умовах	Висока
Канада	Work-Sharing	Часткова компенсація заробітку при скороченні	Середня
Південна Корея	K-Digital Training	Діджиталізація + підтримка стартапів	Висока
Україна	Центри зайнятості, тимчасові компенсації	Переважно пасивна модель	Потребує трансформації

Джерела: [25], власне узагальнення.

За даними OECD (2024), Україна має один із найнижчих показників участі молоді у формальній зайнятості серед країн Європи — лише 37%. Ipsos (2025) підкреслює, що основними бар'єрами є невідповідність кваліфікацій,

відсутність гнучких форматів роботи та низька довіра до державних інституцій. Водночас 62% молодих українців готові пройти перепідготовку, якщо буде гарантована перспектива офіційного працевлаштування [17]. Це вимагає комплексного підходу — розвитку програм дуальної освіти, створення регіональних центрів навичок та стимулювання стажувань у приватному секторі.

Важливим чинником є гендерний аспект ринку праці. За даними ІЛО (2024), частка жінок у формальній економіці України становить лише 44%, тоді як серед ВПО цей показник знижується до 31%. Серед основних бар'єрів — нестача гнучких робочих умов, доглядова робота та обмежений доступ до перекваліфікації. У країнах ЄС активна політика гендерної рівності передбачає фінансові стимули для роботодавців, що наймають жінок із груп ризику. Подібна практика може бути впроваджена в Україні через податкові пільги та програми підтримки жінок-підприємниць [8].

У контексті післявоєнного відновлення зростає значення інтеграції ветеранів та ВПО до ринку праці. Проєкт REYOIN (GIZ, 2025) передбачає індивідуальні плани працевлаштування, професійне навчання та психологічну підтримку. Це відповідає принципам Європейської рамки відновлення (Recovery and Resilience Facility). Для підвищення ефективності таких програм слід впроваджувати інструменти моніторингу результативності — відстеження працевлаштування протягом 6–12 місяців після участі в проєктах [15].

Важливим напрямом модернізації політики зайнятості є впровадження цифрових інструментів підтримки працевлаштування. Зокрема, державна платформа SkillsHub дозволяє пошукачам роботи проходити онлайн-оцінку навичок, підбирати курси та вакансії відповідно до профілю. Проєкт EU4Skills підтримує цифрову трансформацію професійно-технічної освіти, а також створення сучасних реєстрів і баз даних ринку праці. Такі рішення сприяють

прозорості, швидкому реагуванню на потреби економіки та скороченню інституційного навантаження на центри зайнятості.

Загалом, політика зайнятості повинна базуватися на трьох стовпах: розвиток людського капіталу, цифровізація та соціальна інтеграція. Ключовим викликом залишається тінізація економіки, що, за даними Мінекономіки (2025), становить понад 27% ВВП. Це обмежує податкові надходження і ускладнює реалізацію соціальних гарантій. Вирішення проблеми можливе через удосконалення фіскального контролю, спрощення процедур реєстрації бізнесу та стимулювання самозайнятості.

Висновки.

Політика зайнятості у післявоєнний період має трансформуватися з інструмента реагування на кризу у механізм довгострокового економічного розвитку. Україна повинна перейти від реактивної моделі підтримки безробітних до проактивної системи розвитку навичок, створення якісних робочих місць і залучення вразливих груп до продуктивної діяльності. Необхідно інтегрувати кращі європейські практики — короткострокову підтримку доходів, систему перекваліфікації, розвиток місцевих ініціатив і партнерство держави з бізнесом.

Успішна реалізація Національної стратегії зайнятості 2030 можлива лише за умов синергії між урядом, місцевими громадами, освітніми установами та приватним сектором. Важливим напрямом є розбудова цифрових інструментів управління зайнятістю, включно з платформами SkillsHub, електронними біржами праці та системою прогнозування потреб економіки.

Разом із цим, реалізація Стратегії вимагає належного нормативно-правового супроводу — зокрема, адаптації трудового законодавства, ухвалення окремих програмних актів щодо інституційної підтримки

зайнятості, цифрового моніторингу та регіональної координації. Законодавче забезпечення має закріпити довгострокову сталість політики у сфері праці.

Список використаних джерел

1. Біленко О. В., Горбань С. Ф. Аналіз структурних та циклічних факторів, що впливають на рівень безробіття та динаміку ринку праці. *Економіка та суспільство*. 2024. Вип. 61. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-80>.
2. Близнюк В. В., Яценко Л. Д. *Ринок праці України в умовах війни*. Riga : Baltija Publishing, 2022. 186 с.
3. Булат І. В. Тенденції розвитку ринку праці в умовах цифровізації та війни. *Актуальні питання у сучасній науці*. 2024. № 2(20). С. 16–25. URL: <http://perspectives.pp.ua/index.php/sn/article/view/9120>.
4. Васильців Т. Г., Мульска О. П., Лупак Р. Л., Бідак В. Я. Збереження людського капіталу України в умовах війни: чинник соціальної вразливості населення. *Вісник ЛТЕУ. Економічні науки*. 2022. № 67. С. 43–48.
5. Герчанівська С. В., Петренко Н. І., Качмар О. В. Сутність і характеристика основних понять ринку праці в соціально-економічній системі. *Агросвіт*. 2021. № 7–8. С. 53–59.
6. Державна служба зайнятості України. URL: <https://dcz.gov.ua/stat/infograph>.
7. Державна служба статистики України. *Офіційний сайт*. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>
8. Лібанова Е. М. Як змінився ринок праці у воєнний час: сьогоднішня та перспективи. *Дзеркало тижня*. URL: <https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/jak-zminivsja-rinok-pratsi-u-vojennij-chas-sohodennja-ta-perspektivi.html>

9. Людський розвиток в Україні: пріоритети національної політики мінімізації асиметрії українського ринку праці / за ред. О. І. Цимбал. Київ : Академперіодика, 2021. 210 с.
10. Міністерство економіки України. *Звіт про реалізацію політики зайнятості 2024 року*. Київ : Міністерство економіки України, 2025.
11. Пігуль Є. І. Методичний підхід до оцінки ефективності функціонування ринку праці в Україні. *Актуальні питання економічних наук*. 2025. №10. DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314496>.
12. Стратегія економічної безпеки України на період до 2025 року : Указ Президента України від 11.08.2021 № 347/2021. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2021>.
13. Стратегія людського розвитку : Указ Президента України від 02.06.2021 № 225/2021. URL:<https://www.president.gov.ua/documents/2252021-39145>.
14. Центр Разумкова. *Трудові ресурси для повоєнного відновлення України: стан, проблеми, шляхи розв'язання*. Київ : Центр Разумкова, 2024. 28 с.
15. Ducha S. O. Economic policy of employment and human development: trends and challenges. *Modern Economics*. 2024. № 12(132). С. 14–25.
16. International Labour Organization. *World Employment and Social Outlook: Trends 2024*. Geneva : ILO, 2024.
17. Ipsos. *Youth Labor Market Strategy Framework for Ukraine 2024*. Київ : Ipsos, 2024. 58 с.
18. OECD. *Skills Outlook 2023: Skills for a Resilient Green and Digital Future*. Paris : OECD Publishing, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1787/27452f29-en>.
19. Pavlikha N. V., Danyliuk V. V. Mechanisms of labor market adaptation in conditions of war. *Baltic Journal of Economic Studies*. 2023. Vol. 9, No. 2. P. 94–102. DOI: <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2023-9-2-94>.

20. Pihul N., Pihul Ye. Economic security of the state in terms of digitalization. *Problems and Prospects for the Development of the Financial and Credit System of Ukraine*. Sumy State University, 2021. P. 151–153.
21. Razumkov Centre. *Labour Migration and Demographic Challenges in Ukraine: Analytical Report*. Kyiv : Razumkov Centre, 2023.
22. Sitnyk N. S. Policy of youth employment and innovation potential development. *Economic Forum*. 2024. № 1(35). С. 60–71.
23. UNDP Ukraine. *Labor Market Recovery and Resilience Report 2024*. New York : UNDP, 2024.
24. Vasylytsiv T. G., Lupak R. L., Kynytska-Iliash M. V. Human capital and labor migration in the context of post-war reconstruction. *Economic Annals-XXI*. 2024. Vol. 197. P. 45–52. DOI: <https://doi.org/10.21003/ea.V197-08>.
25. World Economic Forum. *The Future of Jobs Report 2025*. Geneva : WEF, 2025. URL:<https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/>.